

Akademik Üretimde Kobra Etkisi: Metrik Baskısının Yıkıcı Sonuçları

Prof.Dr. Mehmet FIRAT, mfirat@anadolu.edu.tr, 0000-0001-8707-5918, Anadolu University

Özet

Akademide araştırma performansının değerlendirilmesi giderek daha fazla yayın sayısı, atıf göstergeleri ve dergi etki faktörleri gibi nicel metriklerle indirgenmektedir. “Yayınla ya da yok ol” paradigması olarak bilinen bu yaklaşım, araştırma üretkenliğini artırmayı hedeflerken, paradoksal biçimde bilimsel kaliteyi, etik standartları ve akademik güveni zayıflatan yapısal sorunlar üretmektedir. Goodhart Yasası ve Kobra Etkisi, kamu yönetiminde performans ölçümüne dayalı politika araçlarının neden ve nasıl ters etki üretebileceğini açıklayan kavramsal çerçeveler sunmaktadır. İyi niyetle tasarlanan teşvik mekanizmalarının, hedef hâline gelen metrikler üzerinden tam aksi etkilere yol açtığını göstermektedir. Avcı dergilerin yaygınlaşması, yayın enflasyonu, okunmayan makaleler, atıf çeteleri, aşırı yazarlık ağları ve sistematik derleme furçası gibi yedi temel bozulma sinyali analiz edilmektedir. Ayrıca küresel akademik yayıncılık ekosisteminde ticari yayınevlerinin ve metrik odaklı değerlendirme rejimlerinin rolü tartışılmıştır. Makale, sorunun bireysel etik zaafılarından ziyade yapısal teşvik hatalarından kaynaklandığını ileri sürmektedir. DORA, CoARA, Açık Bilim girişimleri, Plan S ve UNESCO Açık Bilim Tavsiyesi gibi reform çabalarını Kobra Etkisi'ne karşı geliştirilen küresel dengeleyici mekanizmalar olarak değerlendirilmektedir. Ulusal ölçekte ise ULAKBİM TR Dizin, DergiPark ve atıf niyeti analizi gibi girişimlerin, metrik merkezli değerlendirme anlayışıyla başa çıkmaya yönelik önemli kurumsal adımlar olarak öne çıkmaktadır. Bu tür ulusal ölçekli düzenlemeler, performans rejimlerinin yerel, akademik ve yönetsel bağlama duyarlı biçimde yeniden tasarlanmasının mümkün ve gerekli olduğunu göstermektedir. Bu çalışma akademik sistemin sürdürülebilirliği için nicelik merkezli değerlendirmelerden nitelik, içerik ve toplumsal etki odaklı bir yaklaşıma geçilmesi gerektiği savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yayınla ya da yok ol, kobra etkisi, metrik kültür, akademik üretimde bozulma

Cobra Effect in Academic Production: Destructive Consequences of the Metric Pressure

The governance of research performance in academia is increasingly dominated by quantitative metrics, such as publication counts, citation indices, and journal impact factors. While the prevailing “publish or perish” paradigm aims to enhance productivity, it paradoxically engenders structural distortions that undermine scientific quality, ethical standards, and trust in academia. This article examines these unintended consequences through the theoretical lenses of Goodhart’s Law and the Cobra Effect, illustrating how well-intentioned incentive mechanisms backfire when metrics are transformed into targets. This study analyzes seven key signals of this systemic erosion: the proliferation of predatory journals, publication inflation, the prevalence of unread papers, citation cartels, hyper-authorship networks, the surge in redundant systematic reviews, and the unregulated use of AI in the peer review process. Furthermore, the role of the global academic publishing oligopoly in perpetuating this metric-driven culture is critically examined. This article argues that these issues stem primarily from misaligned structural incentives rather than individual ethical failings. Consequently, global reform initiatives such as DORA, CoARA, Plan S, and the UNESCO Recommendation on Open Science are evaluated as essential balancing mechanisms for these issues. At the national level, initiatives such as the ULAKBİM TR Index, DergiPark, and citation intent analysis are important institutional steps towards balancing the metrics-based evaluation approach. These national-scale regulations demonstrate that redesigning performance regimes in a manner sensitive to the local academic and administrative contexts is both possible and necessary. The study concludes that ensuring the long-term sustainability of the academic ecosystem requires a decisive shift from quantity-based assessment to a value system centered on research quality, intellectual rigor, and social impact.

Keywords: Publish or perish, cobra effect, metric culture, disruptions in academic production

Bir Yerlerde Sıkıntı Var, Ama Nerde?

Kamu yönetiminde performans yönetimi, hesap verebilirlik, verimlilik ve etkililik hedefleri doğrultusunda geliştirilen temel yönetsel araçlardan biridir. Kamu örgütlerinde performans göstergeleri, ödül ve yaptırım mekanizmalarıyla birlikte kullanılarak kurumsal davranışları yönlendirmeyi amaçlar. Ancak performans göstergeleri hedef hâline geldiğinde, bu araçlar amaçlanan çıktılar yerine beklenmedik ve ters etkilere yol açabilmektedir. Üniversiteler ve akademik kurumlar da bu performans rejimlerinin uygulandığı kamu örgütleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda akademik başarının ölçütü olarak yayın sayıları, atıf dizinleri, etki faktörleri ve benzeri nicel göstergeler öne çıkmıştır. Akademisyenler arasında “yayınla ya da yok ol” şeklinde ifade edilen bir paradigma yaygınlaşmıştır. Kariyerini sürdürmek ve ilerletmek isteyen araştırmacılar, sürekli yayın yapma baskısı altındadır (Banerjee, 2023). Bu durum, nitelikten ziyade niceliğe odaklanan bir yayım furyasını beraberinde getirirken, akademik kültürde bir *erozyona* ve güven krizine de yol açmaktadır (Teixeira da Silva ve Nazarovets, 2025).

İngiliz iktisatçı Charles Goodhart tarafından formüle edilen *Goodhart Yasası*, burada çarpıcı bir rehberlik sunar: “Bir ölçüt hedefe dönüştüğünde, artık iyi bir ölçüt olmaktan çıkar.” Gerçekten de akademiye belirli metrikler hedef haline geldikçe, bu göstergelerin güvenilirliği ve anlamlılığı kaybolmaktadır (Banerjee, 2023). Akademik performans değeri çoğu zaman *atıf sayısı*, yayımlandığı derginin *etki faktörü* veya yazarın *h-indeksi* üzerinden değerlendirilir hale gelmiştir. Ancak bu göstergeler, amaçlandıkları şekilde kaliteyi değil, sadece kendilerini artırmaya yönelik davranışları teşvik etmektedir (Banerjee, 2023). Eugene Garfield bile, etki faktörünü 1950’lerde icat eden kişi olarak, yıllar sonra bu göstergenin “nükleer enerji gibi bir nimet veya bir lanet olabileceği” uyarısında bulunmuş, doğru kullanılmazsa istismara açık olduğunu vurgulamıştır (Garfield, 2005). Bir akademisyenin performansını “kaç yayım yaptın, kaç atıf aldın” gibi sayılarla yargılamak Şekil 1’de görselleştirildiği gibi kaliteli işler değil makale yığınları ile sonuçlanacaktır.

Şekil 1. Akademik üretimde Goodhart Yasası'nın sonucu Kobra Etkisi

Şekil 1'in sol tarafındaki akademisyen baskı olmadan, özgür düşünce ve merakla az ama değerli bilimsel üretim yapabiliyorken sağ taraftaki akademisyen metrik baskısı altında sadece makale yığınları üretebilmektedir. *Metrik kültür* olarak adlandırılan olgu, küresel akademik yayıncılık endüstrisi tarafından körüklenmektedir (Fırat, 2025). Küresel akademik yayıncılık oligopolü, kamu tarafından tasarlanan performans rejimlerinin piyasa aktörleri tarafından nasıl yeniden şekillendirildiğini gösteren bir yönetim problemidir. Elsevier, Springer, Sage, Wiley gibi birkaç büyük yayınevinin oluşturduğu oligopol, akademiye neyin önemli olduğuna dair normları adeta tekelleştirmiş durumdadır. Bu yayım devleri, üniversitelerin de gönüllü desteğiyle, *neoliberal*

piyasa mantığına uygun bir metrik endüstrisi yaratmıştır. Akademisyenler ücretsiz emekleriyle araştırma yapar, makalelerini bu oligopole sunar; hakemlik ve editörlük gibi kritik süreçler de çoğunlukla herhangi bir maddi karşılık olmaksızın akademisyenlerce yürütülür. Sonuçta ortaya çıkan yayın ürünü ise üniversitelere, kütüphanelere yine yüksek abonelik ücretleriyle satılır. Bu ironik düzende, kamu kaynaklarıyla finanse edilen bilginin dolaşımı yine kamu kurumlarına mali yük getirirken, bilgi dahi metalaşmaktadır. Üstelik açık erişim adı altında, yayın yapmak isteyen araştırmacılardan makale işlem ücretleri (APC) talep edilmesi, sistemin kar odaklı yapısını daha da pekiştirmektedir. *Lacan* ve *Žižek* gibi düşünürlerin dilinde bu küresel yayıncılık oligarşisi, akademik dünyanın “*Büyük Diğer*”i haline gelmiştir (Firat, 2025). Yani herkesin boyun eğdiği, uyduğu ve hatta kutsadığı sorgulanmadan otoriteyi elinde tutan bir mekanizma. Daha vahim olanı ise başta küresel güney ülkelerinde olmak üzere hükümetlerin bu oligopole yayın üretme konusunda akademisyenlerini teşvik etmesi ve hatta baskı kurmasıdır.

Akademik teşvik ve değerlendirmelerin oligopolün ürettiği birkaç metriğe endekslenmesi, temel akademik değerlerin geri plana itilmesine yol açmaktadır. Nitekim performans kriterlerinin yayım sayısı ve atıf gibi metriklere aşırı bağımlılığı; bilimsel derinlik, eleştirel düşünme, öğrenci yetiştirme ve toplumsal katkı gibi maddi ölçümü zor fakat özünde akademinin ve bilim iletişiminin kalbinde olan faaliyetlerin ikinci plana düşmesine sebep olmaktadır. Metrik odaklılık, üniversitelerin asli işlevi olan nitelikli eğitim ve özgün araştırmayı gölgede bırakmakta; akademisyenler üzerinde de ciddi bir baskı kurmaktadır (Firat, 2025). Özellikle, salt metriklerin dayattığı üretkenlik baskısına direnip daha sağlam, uzun soluklu araştırmalar yapmak isteyen bilim insanları sistemde *görünmez* hale gelme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Buna karşın, dönemsel popüler konularda (örneğin COVID-19 veya yapay zekâ gibi) kısa sürede çok sayıda çalışma yapıp yayımlayanlar, devasa atıf sayılarına ulaşarak “yıldız araştırmacı” statüsü kazanabilmektedir. Öyle ki son yıllarda trend konularda hiper-üretken bir profil sergileyen bazı akademisyenler, sadece birkaç yıl içinde Nobel ödüllü bilim insanlarından daha fazla atıf alır hale gelmiştir. Bu uç örnekler, akademik ödül sisteminin nasıl çarpıtılabildiğini ve sayısal göstergelerin gerçek etki ile nasıl ayrışabildiğini gözler önüne sermektedir.

Akademi bugün büyük bir *paradoks* içinde debelenmektedir. Performansı ölçmek için geliştirilen, nitelikten çok niceliğe odaklı metrikler, araştırma kalitesini ve etiğini iyileştirmek şöyle dursun, tam tersine bozulmaya yol açan bir baskı unsuru haline gelmiştir artık. Birçok araştırmacı akademik yayın ekosisteminde bir *kriz* yaşadığını, normların ve teşvik mekanizmalarının yanlış hizalandığını açıkça dile getirmektedir. The Guardian’da 2018 tarihli ve “Performance-driven culture is ruining scientific research” başlıklı yazı bu durumu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yazıda yayım sayısı, etki faktörü ve atıf gibi göstergelerin araç olmaktan çıkıp akademik faaliyetin kendisini belirleyen hedeflere dönüşmüş olmasıdır. Bu durum, araştırmacıları kısa vadede ölçülebilir çıktı üretmeye yöneltirken, riskli, uzun soluklu ve gerçekten yenilikçi çalışmalarını sistematik olarak cezalandırmaktadır.

Bu paradoks günümüz bilim iletişiminde artık geri dönülmez problemlere neden olmaktadır. Anonymous Academic (2018) tarafından da vurgulandığı gibi yeniden üretilebilirlik sorunları, dilimlenmiş yayınlar, seçici raporlama ve etik sınırların zorlanması hızla yaygınlaşmaktadır. Asıl sorun araştırmacıların bireysel niyetlerinden ziyade yapısal bir sorundur. Mevcut akademik performans değerlendirme ve teşvik sistematığı (rejimi) bilimsel merak, entelektüel derinlik ve toplumsal fayda gibi temel akademik değerlerle taban tabana uyumsuzdur. Bu nedenle çözüm, daha fazla denetim ya da daha karmaşık metrikler geliştirmekten çok, değerlendirme sistemlerinin nitelik temelli olacak şekilde yeniden tasarlanmasını gerektirmektedir. Yayınla ya da yok ol kültürü içinde kaliteyi artırmayı hedefleyen teşvik sistemleri, bilim iletişiminde tam aksine büyük sorunlar doğuran bir "kobra etkisi" yaratmıştır. Bu durum, akademisyenleri anlamlı araştırma yapmak

yerine kariyer ilerlemesi için "ödüller toplama" odaklı olmaya itmektedir. Bu zorlama, bilim insanlarını arařtırmalarını prestijli dergilerde yayımlanması kolay konulara yönlendirmeye, makaleleri dilsel olarak şiřirmeye ve hatta etik dıřı yollara bařvurarak sistemi manipüle etmeye iten bir "ahlaki tehlike" yaratmaktadır. Detaylı, titiz ve kademeli ilerleyen bilimsel alıřmaların deęersizleřtirildięi ve bilim camiasında bir ilerleme yerine riskli bir sahtecilięin teřvik edildięi gürmektedir (Anonymous academic, 2018).

Bilimsel yayın üretimindeki arpıklıkların dięer önemli bir nedeni ticari yayıncıların yüksek kâr marjlarını (bazılarında %30'un üzerinde) maksimize etme odaklarıdır. Bu yapısal sorun, bilimsel sorgulamayı anlamsızlařtıran ve arařtırmaya olan genel güveni ařındıran bir "kendini pekiřtiren döngü" yaratmaktadır. Sistemin reforme edilmesi, fon saęlayıcı kurumların (üniversiteler ve arařtırma konseyleri) teřvikleri metrikler ve nicelikten nitelik ve anlama kaydırılması ve kamu fonlarını özel kâra dönüřtüren yüksek Makale İşlem Ücretlerini (APC'ler) reddetmesi yoluyla mümkündür. Yayıncıların açık erişim girişimlerini kendi ticari avantajlarına dönüřtürmeleri engellenmelidir. Ayrıca, sürdürülebilir bir sistem için akademik deęerlendirme süreçlerinin revize edilmesi ve dergi prestijine olan baęımlılıęın sonlandırılması gerekmektedir (Brockington ve dięerleri, 2025).

Bilimsel yayıncılık alanındaki temel iddia, her yıl milyonlarca makalenin yayımlanmasıyla birlikte bilimsel literatürün kalitesinin sistematik olarak zayıflamasıdır (Sample, 2025). Akademik teřviklerin nicelięi (yayımlama sıklıęı) nitelięe tercih etmesi sonucunda aşırı üretim, hakem deęerlendirme sistemini zorlayarak (akademisyenlerin gönüllü olarak harcadıęı devasa zaman yüküyle) uzmanların yetersiz kalmasına ve hatalı veya düşük kaliteli alıřmaların yayınlanmasına neden olmaktadır. Üretken yapay zekâ desteęi ile makale fabrikaları (paper mills) gibi alıřan gruplar, dolandırıcılık ve avcı dergilerle birleřince bilimin güvenilirlięini ciddi řekilde tehdit etmektedir. İşte en büyük problem *publish or perish* (yayınla ya da yok ol) kültürü altında arařtırmacıların bilimsel bilgiye kayda deęer bir katkı saęlamayan, "yararsız" ve "ilgisiz" alıřmaları artan bir hacimde yayımlamak üzere teřvik edilmesi ve ticari yayıncıların yazar ücretleri (APC'ler) yoluyla kâr maksimizasyonuna odaklanmasıdır (Sample, 2025). Günümüz bilim iletiřimi ve akademik yayıncılıęın içinde bulunduęu krizin belirtileri eřitli řekillerde kendini göstermektedir.

Akademik Üretimde Puan Toplama Yarışı Olur Mu?

Akademide rekabetin her zamankinden yoğun hale geldięi bir dönemde, "Yayınla ya da yok ol" sözü sadece bir deyim deęil artık, aksine somut bir gerçeklik. Belirli bir dönem içinde belirli sayıda yayın yapamayan akademisyenler görevlerinden uzaklařtırılabilmektedir. Haklı olarak, arařtırmacılar iş bulabilmek veya kadroda kalabilmek için kısa sürede çok sayıda yayın yapmaları gerektięini düşünmektedirler. Atama, terfi ve proje desteklerinde yayın sayısı ve atıf skorları kritik bir rol oynar hale gelmiřtir. Bu da nicelik baskısını sürekli körükleyen bir döngü yaratmaktadır. Metriklerin bu denli belirleyici olması, akademik etik ve arařtırma kalitesi üzerinde ciddi yan etkilere yol açmaktadır. Literatürde, yayın baskısının akademisyenleri zaman zaman hilenin ve suistimalin sınırlarına ittięi alanyazında sıklıkla vurgulanmaktadır (Banerjee, 2023). Arařtırma sonuçlarının arpıtılması veya uydurulması (veri fabrikasyonu ve tahrifi), intihal, bir alıřmayı paralara ayırarak çok sayıda *dilimlenmiř* yayın ıkarma (salami slicing), *hediye yazarlık* (hiç katkı sunmamıř kiřileri yazar olarak ekleme) veya *hayalet yazarlık* (alıřmayı yazan gizli profesyoneller) gibi uygulamaların da giderek yaygınlařtıęı gürmektedir.

Yayın sayısının tek bařarı kriteri haline gelmesi, arařtırmacıları *nitelięi ikinci plana atmaya* itmektedir. Bir makalenin gerçekten okunup okunmadıęına veya bulgularının bilime katkısına

bakılmaksızın, yalnızca cilt ve sayfa numarası almış olması, akademik CV'lerde değer görmektedir. Bu olguyu eleştiren Amitav Banerjee (2023), bu absürt durumu “*impact or perish*” (etki yarat veya yok ol) dönemi olarak nitelendirmekte ve artık sadece yayın yapmanın da değil, o yayının getirdiği atıf/etki skorunun da değerli hale geldiğini vurgulamaktadır. Bu yeni durum, metriklerin yanlış kullanımının yol açtığı bir çeşit *yarış halini, daha yüksek etki için trend avcılığını* temsil etmektedir.

Akademik değerlendirmede kullanılan metriklerin çoğu, aslında başlangıçta iyi niyetli amaçlarla geliştirilmiştir. Örneğin Journal Impact Factor (Dergi Etki Faktörü) (JIF) başlangıçta kütüphanelerin dergi seçiminde kullanabilecekleri bir araç olarak tasarlanmıştı. Ancak zaman içinde JIF, bir araştırmacının başarısını da sembolize eden bir göstergeye dönüştü. Bir makale, yüksek etki faktörlü bir dergide çıktıysa daha “değerli” kabul edilmeye başlandı. Oysa Garfield'in de belirttiği gibi, etki faktörü bir makalenin kalitesini değil, yayınlandığı derginin ortalama atıf performansını yansıtır ve üstelik bu rakam kolayca suistimal edilebilir bir göstergedir (Garfield, 2005). Nitekim etki faktörünün “yanlış ellere geçtiğinde” nasıl istismar edildiğine dair pek çok örnek mevcuttur. Benzer şekilde, *h-indeksi* de tek başına bir akademisyenin tüm kariyer başarısını özetleyen bir not gibi algılanmaya başlanmıştır. Oysa h-indeksinin yüksek olması, o kişinin mutlaka alana büyük katkılar yaptığını göstermez. Sadece yeterince yayın yapıp, bunların yeterince atıf aldığına işaret eder. Bu atıfların niteliği veya çalışmanın gerçek kullanımı ise bu sayının ardına gizlenir.

Metrik kültür kavramı, akademide ölçme ve değerlendirme takıntısının yarattığı iklimi tarif etmektedir (Fırat, 2025). Bir yandan üniversite yönetimleri ve fon sağlayıcılar somut göstergeler istedikleri için bu metrikleri benimsemektedir; öte yandan akademisyenler de kariyerlerinde ilerlemek için bu oyuna katılmak zorunda kalmaktadır. Bu kısır döngü, zamanla *kurumsallaşmış* ve akademik ortamın doğal bir parçası haline gelmiştir. Üniversiteler arası sıralamalar, fakülte performans raporları, ödüller, teşvikler, akademik yükselme ölçütleri ve daha birçok düzenleme sayısal verilerle desteklenmek istenir. Ancak neyin ölçüldüğü, nasıl ölçüldüğü ve ölçülemeyenin değeri çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

Bir makalenin hiç atıf almaması bazen değersiz sayılmasına yol açarken aslında belki de o çalışma çok özgün ama niş bir konudur ve gerçek değerini uzun vadede gösterecektir. Veya tam tersi, yoğun biçimde atıf alan bir çalışma sırf popüler bir temayı yakaladığı için alıntılanıyor olabilir, fakat bilimsel ve yöntemsel olarak zayıftır. Metrik kültür, bu tür incelikleri hesaba katmaz ve her şeyi puanlara indirger. Örneğin, Hans von Euler-Chelpin'in 1905-1910 yılları arasındaki enzim kinetiği ve fermentasyon üzerine temel çalışmaları dönemin gündemiyle tam örtüşmediği için başlangıçta düşük bir atıf düzeyinde kalmıştır. Ancak bu çalışmalar, Michaelis-Menten denklemi gibi enzim kinetiğinin temelini atan ilerlemelere zemin hazırlayarak gerçek değerini uzun vadede göstermiştir. Von Euler-Chelpin'in bilime katkısı zaman içinde anlaşılacak ve 1929'da Nobel Kimya Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Buna karşın, Hwang Woo-suk ve ekibinin 2004 ve 2005 yıllarında Science dergisinde yayımladığı, insan embriyonik kök hücre klonlama başarılarını iddia eden makaleler, kısa sürede bilimsel heyecan ve toplumsal ilgi nedeniyle çok yüksek atıf sayılarına ulaşmıştır. Ancak bu çalışmalar daha sonra kapsamlı bir soruşturma sonucunda, verilerin manipülasyonu ve etik ihlaller gibi ciddi yöntemsel sorunlar nedeniyle dergi tarafından geri çekilmiştir. Bu iki zıt örnekte, atıf sayısının ne bilimsel özgünlüğü ne de yöntemsel sağlamlığı güvenilir biçimde temsil etmediği açıkça görülmektedir. Metrik temelli değerlendirme kültürü, bilginin bağlamını ve zaman içindeki değerini göz ardı ederek bu tür niteliksel farkları sayısal göstergeler altında görünmez kılmaktadır.

Metrik kültürün yarattığı tahribat konusunda literatürde pek çok tartışma yer almaktadır. Mirowski (2011) gibi yazarlar, akademik bilginin üretiminin neoliberal paradigmalara çerçevesinde yeniden yapılandırıldığını, piyasa mantığının üniversiteyi de dönüştürdüğünü ileri sürmektedir. Bilimsel bilginin metrikler aracılığıyla *metalaşması*, entelektüel özgürlüğün alanını daraltmakta ve araştırmacıları *rekabetçi bir üretim hattının dışlileri* haline getirmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, akademik dünya bir tür “performans tiyatrosu”na dönüşmektedir. Araştırmacılar gerçekten önemli sorular sormak, riskli ama çığır açıcı projelere girişmek yerine, güvenli ve hızlı sonuç alabilecekleri, yayın çıkarabilecekleri işlere yönelmektedir. Çünkü sistem onları buna zorlamaktadır.

Metrik kültür, artık kendi kendini besleyen ve giderek hızlanan bir döngü yaratmıştır. Bu döngü içinde etik sınırlar zorlanmakta, araştırma kalitesi dalgalanmakta ve genç akademisyenler arasında ciddi bir tatminsizlik ve tükenmişlik yaşanmaktadır. Birçok genç araştırmacı, akademik ortamın adil olmadığını, liyakat yerine sayısal göstergelerin hüküm sürdüğünü düşünmektedir. Kıdemli isimler dahi, on yıllarca emek verdikleri bilimsel alanların bu şekilde yüzeyselleşmesinden rahatsız olmaktadır. Bu noktada, söz konusu metrik odaklı sistemin yol açtığı bozulma sinyallerini somut örnekler ve alt başlıklar halinde incelemek aydınlatıcı olacaktır.

Rekabet Her Zaman İyi Sonuçlar Vermez!

Metrik kültürün egemen olduğu akademik ekosistemde ortaya çıkan sorunlar çok boyutludur. Bunlar, sistemi içten içe kemiren ve bilimsel iletişimin güvenilirliğini sarsan işaretlerdir. Bunlar arasında predatör dergilerin çoğalması, yayınların okunmama sorunu, atıf çeteleri ve işbirlikli atıf ağları, hakemlik süreçlerinde yapay zekâ kullanımı, aşırı sayıda çok yazarlı uluslararası yayın grupları oluşumu, aşırı yayın üretimi ve sistematik derleme furyası bulunmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Akademik yayıncılıkta bozulma sinyalleri

Sinyal	Temel Tanım	Kobra Etkisi	Yıkıcı Sonuç
Yağmacı Dergilerin Çoğalması	Gerçek hakemlik yapmadan, makale işlem ücreti (APC) karşılığı yayın yapan sahte/düşük kaliteli dergiler.	"Yayın" Ödülü: Nicelik baskısı (yayın zorunluluğu), kolay ve hızlı yayın arayan araştırmacıların talebini fırsata çevirirler.	Bilimsel literatürde bilgi kirliliği ve güven erozyonu yaratmaktadır.
Yayımların Okunmama Sorunu	Literatüre giren makalelerin büyük bir kısmının ilgili topluluk tarafından okunmaması veya atıf almaması.	"Nicelik" Ödülü: Aşırı üretim (yayın enflasyonu), takip imkânını zorlaştırır. Marjinal faydası düşük çalışmalar sırf sayı için yayımlanır.	Akademik emeğin ve kamu fonlarının israfı, araştırma verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır.
Atıf Çeteleri ve Manipülasyon	Bir grubun, atıf skorlarını (H-İndeksi, Etki Faktörü) yapay olarak artırmak için sistematik karşılıklı atıf yapması.	"Atıf" Ödülü: Atıf sayılarının kariyer ve fonlamada kritik öneme sahip olması, hileli yollara başvurmayı teşvik eder.	Atıf göstergelerinin güvenilirliğinin kaybolması, akademik adaletsizliğin artmasına neden olmaktadır.

Aşırı Yazarlı Yayın Ağları	Akademisyenlerin, katkıları minimal olsa bile sadece CV'yi şişirmek amacıyla, geniş (ve bazen organize) işbirliği gruplarına dahil olarak yazar listelerine girmesi.	"Yayın Sayısı" Ödülü: Bireysel olarak daha az çabayla, kolektif "yayın makinelere" oluşturarak çıktı sayısını maksimize etme adaptasyonu.	Yazarlık ve katkı sorumluluğunun sulanması, haksız rekabet avantajı yaratılmasına neden olmaktadır.
Yayın Enflasyonu	Bilimsel makale sayısının araştırma artış hızından çok daha üstel bir şekilde artması (Yılda 3 milyon makale civarı).	"Üretkenlik" Ödülü: Aynı içeriğin parçalanması (<i>salami slicing</i>) ve küçük ilerlemelerin dahi makale haline getirilmesi.	Hakemlik sisteminin çökmesi, düşük kaliteli içeriğin süzgeçten geçmesi ve bilimsel güvenin aşınmasına neden olmaktadır.
Sistemantik Derleme/Meta- Analiz Furyası	Orijinal araştırma yerine, mevcut literatürü derleyen çalışmaların sayısında patlama yaşanması.	"Hızlı Yayın/Yüksek Atıf" Ödülü: Deney yapmaktan daha az zahmetli olan ve genellikle yüksek atıf alan derleme çalışmalarının bir strateji olarak seçilmesi.	Literatürde tekrarlama ve bilgi kirliliği yaratılması, orijinal ve hipotez temelli araştırmaların geri planda kalmasına neden olmaktadır.
Hakemlikte YZ Kullanımı	Hakemlerin ve dergilerin, değerlendirme süreçlerinde YZ araçlarından yararlanması.	"Hız ve Verimlilik" Baskısı: Artan yayın hacminin getirdiği hakemlik yükünü hafifletme çabası.	Etik sınırların belirsizleşmesi, YZ'nin eleştirel düşünme ve gizlilik ihlallerine yol açması.

Akademik yayın sisteminin belki de en çarpıcı bozulma belirtilerinden biri, *predatör dergilerin* (yağmacı dergi de denir) çoğalmasındır. Yağmacı dergiler, akademik yayıncılığın görünürdeki formlarını kullanarak gerçekte *sözde* bilimsel yayın yapan, asıl amacı yazarlardan ücret toplayarak kazanç elde etmek olan sahte veya düşük kaliteli dergilerdir (Laine vd. 2025). Bu yayınlar genellikle *hakemlik sürecini göstermelik* olarak yürütür ya da hiç yürütmez; makale gönderim ücretini veya işlem ücretini alan dergi, hızla “yayınlanmıştır” damgasını vurarak makaleyi çevrimiçi yayınlar. Akademik dünyanın saygın görünümünü taklit eden bu dergiler, agresif e-posta davetiyeleriyle özellikle genç ve deneyimsiz araştırmacıları tuzağa düşürmeye çalışırlar. Kimi zaman isimleri saygın dergilere çok benzeyen (örneğin Journal of Research in X yerine International Journal of Research in X gibi) başlıklar kullanarak yanıltıcı bir izlenim yaratırlar. Tüm bu aldatıcı uygulamalar, tek hedefleri olan *ücret karşılığı olabildiğince çok makale basma* amacına hizmet eder.

Avcı dergiler olgusunun yükselişi, doğrudan “yayınla ya da yok ol” baskısıyla ilişkilidir. Akademisyenlerin üzerindeki yayın zorunluluğu arttıkça, bir kısım araştırmacı *kolay yoldan* yayın yapma arayışına girmekte, diğer yandan bu talebi fırsata çeviren girişimciler sahte dergi piyasasını büyütülmektedir. Son on yılda predatör dergilerin sayısı ve bu dergilerde yayımlanan makale sayısı adeta patlama yapmıştır. Predatör dergiler, özellikle akademik kariyerinin başındaki ve gelişmekte

olan ülkelerdeki arařtırmacıları hedef alır. Zira bu kesimler, yayın baskısını daha řiddetli hisseder ve uluslararası yayın yapmak için bazen çareyi bu kolay yollarda arayabilir. Predatör dergilerin bilime bir başka zararı, *bilgi kirlilięi* yaratmalarındır. Hakem süzgecinden geçmeyen veya çok zayıf bir filtreden geçen yüz binlerce çalıřma, literatüre doldurulmaktadır. Nitelikli arařtırmacılar da bu çöplük içinden gerçek bilgi kırıntılarını ayıklamak zorunda kalabilir, bu da kaynak taramalarını ve sistematik derlemeleri zorlařtırır. Akademi, son dönemde bu sorunu ciddiye almaya bařlamıř, *COPE (Yayın Etięi Komitesi)*, *DOAJ* gibi platformlar veya Cabell's gibi kara listeler aracılıęıyla predatörleri ifřa etmek için çalıřmaktadır. Bu çağrılar, sorunun ulařtıęı boyutu gözler önüne sermektedir.

Akademik yayınların temel amacı, yeni bilgi ve bulguları ilgili bilim topluluęuyla paylařmaktır. Bir çalıřma yayımlandıęında, ideal senaryoda ilgili alandaki dięer arařtırmacılar onu okuyacak, deęerlendirecek, belki kendi çalıřmalarında atıf verecek veya uygulamaya sokacaktır. Ne var ki metrik odaklı aşırı üretim sonucunda, literatürde *okunmayan, atıf almayan, kısacası etki yaratmayan* yayınların sayısı hızla artmaktadır. Bu olguyu, bilimsel iletiřimin *verimsizlięi* ya da *israfi* řeklinde tanımlamak da mümkündür. Bir yandan yayın sayıları rekor düzeylere ulařırken, öte yandan yayınların önemli bir bölümü neredeyse kimse tarafından okunmamakta veya kullanılmamaktadır.

İstatistikler, yayınların okunmama sorununu açıkça ortaya koymaktadır. 2015 tarihli bir analize göre, sosyal bilimlerde yayınlanan makalelerin yaklaşık %75'i *hiç atıf almamaktadır* (Nelson, 2015). Akademik makalelerin yarısının kendi yazarları, hakemleri ve editörleri dışında kimse tarafından okunmadıęı tartışılmaktadır (Gordon, 2014). Bir akademik makalenin ortalamada 10 civarı kiři tarafından bařtan sona okunduęuna iliřkin çalıřmalar bulunmaktadır (Sugimoto, 2014). Her gün yeni yayın bekleyen *düzenleyicilerin* bu rakamları görüp hala metrik baskısına devam etmeleri gerçekten düşündürücüdür.

Peki yayınların okunmamasının sebepleri nedir? Birinci sebep, aşırı yayın bolluęudur. Her yıl milyonlarca yeni makale literatüre eklenmekte ve herhangi bir arařtırmacının bu selin içinde sadece kendi uzmanlık alanındaki gelişmeleri dahi eksiksiz takip etmesi imkânsız hale gelmektedir. Bu enflasyon ortamında, pek çok çalıřma hak ettięi ilgiyi bulamadan arřivlerin tozlu raflarına (ya da dijital veri tabanlarının derinliklerine) gömülmektedir. İkinci sebep, içerik kalitesiyle ilgilidir. Yayınların bazıları o kadar dar, spesifik veya tekrardır ki, kimsenin ilgisini çekmez. Birbirinin benzeri veya hiçbir özgün yanı olmayan doğrulama çalıřmaları, bir arpa çekirdeęi doldurmayacak öze dayalı yazılan derlemeler, çok yazarlı sistematik taramalar veya metodolojik olarak zayıf incelemeler. Bunlar da “yayın” hanesine yazıldıęından, sırf sayı olsun diye üretilmiř olabilirler. Dięer sebepler ise dil, erişim, görünürlük gibi faktörlerdir. Örneęin çok sayıda makale *düşük görünürlüklü dergilerde* veya dil engeli nedeniyle uluslararası camia tarafından takip edilmeyen mecralarda yayımlandıęından, potansiyel okuyucusuna ulaşamayabilir.

Yayınların okunmama sorunu, bir bakıma *akademik emeęin israfi* anlamına gelir. Arařtırmacılar aylarını, yıllarını vererek çalıřmalar yapar, makaleler yazar; hakemler ve editörler emek harcar, üniversiteler fonlar... fakat sonunda üretilen bilginin kayda deęer bir etkisi olmaz. Bu durum, bilimin ilerlemesi açısından da verimlilięi düşürür. Aynı konuda yapılmıř 20 arařtırmanın 19'unun sonuçları kimse tarafından bilinmiyorsa, sadece 1 tanesi biliniyorsa, aslında mevcut bilginin büyük kısmı pratikte yok sayılıyor demektir.

Bir işi gerçekten etkili kılanın nitelięi ve başkalarınca kullanılabilirlięi olduęu açıktır. Oysa sistem, “yayın var mı, var” diye bakarak ilerledięi için, nitelięe dair geri bildirim döngüleri zayıflamaktadır. Bazı kurumlar bu nedenle artık “Field-Weighted Citation Impact” gibi metriklere

(alan ortalamasına göre atıf performansı) veya 5-10 yıl içinde en çok atıf alan makalelerine bakarak değerlendirme yapmaya yönelmektedir. Yani ham sayılar yerine göreceli etki ölçütleri arayışındadırlar. Fakat bunların da sınırlamaları vardır.

Akademik ölçütlerin en önemlilerinden biri haline gelen *atıf sayıları*, ne yazık ki her zaman doğal akademik ilginin göstergesi olmayabilir. Son yıllarda ortaya çıkarılan bazı skandallar ve eğilimler, atıf sayılarının da ustalıkla *manipüle* edilebildiğini göstermiştir. Bu bağlamda literatüre giren tabirlerden biri “*atıf çeteleri*” (citation cartels) kavramıdır. Atıf çeteleri, bir grup araştırmacı veya derginin karşılıklı anlaşarak birbirlerinin makalelerini sistematik şekilde aşırı düzeyde atıflarla beslemesi anlamına gelir (Fister, 2016). Bu “gizli ağlar” sayesinde, ilgili kişiler veya yayınlar yapay olarak yüksek atıf sayılarına ulaşır, dolayısıyla etki faktörü, h-indeksi gibi göstergelerini şişirirler. Sonuçta, bu metrikler gerçekte olmadıkları kadar parlak görünür, ancak altta yatan bilimsel katkı bu sayılara denk değildir. Özellikle son yıllarda akademik kariyeri 10 yılı bulmayan bazı akademisyenlerin birkaç yıl içinde on binlerce atıfa ulaştığını görüyoruz. Bu hormonlu durum dikkat çekici anomalilerin olduğunu göstermektedir (Fırat, 2025).

Atıf çetelerinin motivasyonu, yine metrik odaklı teşviklerdir. “Get cited or your career gets blighted” (atıf al ki kariyerin sönmeyin) ifadesi, modern akademiye yayın kadar atıfın da para birimi haline geldiğini veciz şekilde anlatmaktadır. Atıf sayıları ve h-indeksi gibi göstergeler, akademisyenlerin rekabetinde önemli rol oynadıkça, bazıları bu oyunu kuraldışı yollarla kazanmanın yöntemlerini aramaya başlamıştır. Atıf çeteleri, kimi zaman aynı üniversitede veya ülkede çalışan araştırmacılar arasında kurulurken, bazen de farklı ülkelerden kişiler sosyal medya veya konferanslar aracılığıyla böyle “karşılıklı atıf” anlaşmalarına varabilmektedir. Dışarıdan bakan biri bunların doğal atıflar olduğunu düşünebilir, ancak dikkatli bibliyometrik analizler anormal atıf örüntülerini ortaya koyabilmektedir.

Bireysel araştırmacılar yanında, dergiler düzeyinde de atıf manipülasyonu görülür. Bazı dergiler, yayınladıkları makalelerin kendi dergilerine (veya kardeş dergilere) bol bol atıf vermesini teşvik ederek etki faktörünü artırmaya çalışır.

Atıf çeteleri, bilimsel literatüre ciddi zararlar verir. İlk zarar, *güvenilirliği* sarsmaktır. Eğer atıf sayıları güvenilir hale gelirse, hangi çalışmaların gerçekten etki yaptığı, hangilerinin şişirme olduğu ayrımını yapmak zorlaşır. İkinci zarar, gerçekten hak eden çalışmaların gölgede kalabilmesidir. Zira bir grup yapay yollarla binlerce atıfa ulaşırken, belki daha nitelikli bir çalışma sırf bu oyuna dahil olmadığı için daha az görünür olacaktır. Bu durum, araştırmacılar arasında *adaletsizlik* duygusunu da artırır. Üçüncü olarak, atıf çeteleri literatürde *yapay bir enflasyon* yaratır. Bazı konularda atıf rakamları fırlar, ama içi boştur. Bilimsel kayıt, gerçeği yansıtmayan şekilde çarpıtılır.

Atıf çeteleri ve atıf manipülasyonu, metrik odaklı sistemin ürettiği bir başka çarpık sonuçtur. Sistem, atıf sayısını yüksek olanı ödüllendiriyorsa, bazı aktörler de “nasıl daha fazla atıf alırım”ın kestirme yollarını bulmaya çalışmaktadır. Bu da bir *silahlanma yarışına* benzer şekilde yayılma tehlikesi barındırır. Nitekim atıf manipülasyonuna karşı tedbirler sıkılaştıkça, yöntemler de sofistike hale gelebilir. Akademik camianın bu konuda uyanık olması ve şeffaflığı artıracak önlemler alması elzemdir. Artık bazı dergiler artık tüm kaynakları ve atıf verilerini açık analizlere sunmakta, anormal davranışları izlemektedir. Üniversiteler de sadece atıf sayısı yerine *nitel değerlendirmeler* yaparak bu tür hileleri ödüllendirmemeye çalışmalıdır. Aksi halde, atıf çeteleri akademik iletişim ağlarını bir parazit gibi sararak bilginin doğruluk ve dürüstlük temelini zayıflatmaya devam edecektir.

Bilimsel yayınların kalitesini güvence altına alan en önemli süreçlerden biri *hakemlik (peer review)* mekanizmasıdır. Geleneksel olarak, bir makale yayına gönderildiğinde konusunda uzman hakemler tarafından değerlendirilir, eleştirilir ve geliştirilmesi veya reddedilmesi yönünde raporlar hazırlanır. Bu süreç, akademik iletişimin *omurgası* kabul edilir ve uzun yıllardır “altın standart” olarak hizmet vermektedir (Nicholas vd. 2015). Ne var ki günümüzün dijital çağı ve yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmeler, hakemlik süreçlerini de etkilemeye başlamıştır. Burada kastedilen, makalelerin içeriğini değerlendirmek için bizzat hakemler tarafından veya dergilerce yapay zekâ araçlarının kullanılmasıdır. Bu olgu, bir yandan potansiyel faydalar sunsa da (hız, dil düzeltme, tutarlılık kontrolü vb.), öte yandan ciddi etik ve güvenilirlik endişelerini beraberinde getirmektedir (Naddaf, 2025). Bir noktadan sonra yazarın, hakemin ve editörün yapay zeka olduğu makalelere gidilebileceğini göz önünde bulundurmamak gerekmektedir.

Akademik dergilerin çoğu, hakemlerin YZ kullanımı konusunda net politikalara sahip değildir. Ancak bazı yayıncılar şimdiden adımlar atmaya başlamıştır. Örneğin Elsevier ve SpringerNature gibi yayıncılar, *yapay zekâ araçlarının hakemlik ya da yazarlık süreçlerinde ancak belirli sınırlar dahilinde ve açıklıkla kullanılabilmesi* yönünde beyanlar yayınlamıştır (Leung vd. 2023). Birçok dergi, eğer bir hakem değerlendirmesinde YZ yardımı almışsa bunun raporda açıkça belirtilmesini talep etmektedir.

Akademik yayınlarında göze çarpan bir diğer trend, *yazar sayılarının artışı* ve çok geniş coğrafyalara yayılan *yazar işbirliği gruplarının* oluşmasıdır. Elbette bilim tarihinde işbirlikleri ve çok yazarlı makaleler hep vardı. Özellikle büyük deneyler, konsorsiyumlar veya disiplinlerarası çalışmalar çok sayıda araştırmacının bir araya gelmesini gerektirebilir. Ancak son yıllarda, neredeyse her alanda yazar sayılarının belirgin şekilde arttığı gözlenmektedir (Fire ve Guestrin, 2019). Üstelik bu artış her zaman bilimsel gereklilikten gelmemektedir. Akademisyenler, daha fazla yayın sahibi olabilmek için geniş yazar gruplarına dahil olma yoluna gitmektedir. 30-40 yıl önce bir doktora sonrası araştırmacısı genellikle tek başına veya 2-3 kişilik ekiplerle yayın çıkarırken, bugün aynı kariyer düzeyindeki kişiler belki 10 farklı çalışmada, her birinde 8-10 kişilik ekiplerin parçası olarak yazar listelerinde yer alabilmektedir. Yani, “daha fazla makale yayımlama” stratejisi, “makale başına daha az katkı sunma” şeklinde tezahür edebilmektedir. Bir araştırmacı ne kadar çok makalede ismi geçerse, CV’si o kadar kabarık görünecektir. Değerlendirmelerde 5 makaleli biri yerine 15 makaleli biri avantajlı olabilmektedir. İkincisi, uluslararası çok yazarlı işler, atıf potansiyelini de artırabilir. Zira farklı ülkelerden, kurumlardan yazarlar olduğunda o makalenin eriştiği ağ genişler, dolaylı olarak atıf alması kolaylaşabilir. Üçüncüsü, finansman ve altyapı gereksinimleri de bazen araştırmacıları işbirliğine iter. Tek başına yapamayacağı bir çalışmayı, bir konsorsiyuma girerek yapar ve ufak bir katkıyla ismini yazarlar arasına koyar. Bu *hiper-yazarlık* durumunun bazı sakıncaları vardır. Aşırı yazarlı gruplar bazen *organize bir performans ağı* haline gelebilir. Örneğin belirli bir alanda 20 kişilik bir grup düşünelim. Bunlar sürekli birbirlerinin projelerine ufak katkılar verip karşılıklı olarak yazar listesine girerlerse, 20’si de yıl sonunda belki 10’ar yayın sahibi olabilir. Bireysel olarak kimse 10 proje yapmamıştır, ama 10 projeyi aralarında paylaşıp herkesin adını her yere yazarak kolektif bir yayın makinesi oluşturmuşlardır. Bu durum, tekil araştırmacılarla rekabette haksız bir avantaj yaratır. Aslında burada bir tür *yayın karteli* de denebilecek bir yapı vardır (atıf karteline benzer şekilde, bu da “yayın arkadaşlığı” kartelidir). Emeği ve katkısı sınırlı olsa da isim yazdırmak, bazı çevrelerde normalleşmiştir.

Son on yılda makalelerin ortalama yazar sayısının birçok alanda belirgin biçimde arttığı görülmektedir (Fire ve Guestrin, 2019). Doğa bilimlerinde büyük fizik deneyi makaleleri binlerce yazarlı olabilir (CERN deneyleri gibi). Bu kendi bağlamında oldukça normaldir. Fakat, sosyal bilimlerde dahi 10-15 yazarlı makalelerin çıkması yeni bir fenomendir. Bu da bahsettiğimiz performans odaklı grup yayınının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Akademideki metrik

odaklı kültürün belki de en görünür neticesi, *yayın sayılarının patlaması*, adeta bir *yayın enflasyonu* yaşanmasıdır. Dünyada araştırma faaliyeti arttıkça yayınların artması normaldir. Ancak son yıllardaki artış, doğrusal değil üstel bir seyir izlemektedir. Bu da “acaba artık çok mu fazla yayın yapıyoruz, bilimin doğası buna ayak uydurabilir mi?” sorusunu gündeme getirmiştir. Verilere bakıldığında durum oldukça çarpıcıdır. 2010’larda yılda iki milyon civarı olan dünya genelindeki bilimsel makale sayısı, 2020’lerin başında yılda *yaklaşık üç milyona* ulaşmıştır (Hanson vd. 2024). Scopus veri tabanına göre 2022 yılında dünya çapında toplam *3.3 milyon* akademik yayın gerçekleştirilmiştir (NSF, 2024). Bu muazzam sayı, her gün on bin civarı yeni makale demektir.

Yayın sayılarının artışında elbette araştırmacı sayısının ve AR-GE faaliyetlerinin artmasının payı vardır. Dünya genelinde daha fazla ülke bilime yatırım yapıyor, daha fazla üniversite ve araştırma merkezi var, dolayısıyla üretim artıyor. Ancak bu artışı körükleyen bir diğer etken de metrik odaklı teşviklerdir. Üniversiteler ve ülke bazlı araştırma değerlendirmeleri, yayın sayısını bir başarı ölçütü olarak aldıkça, herkes daha fazla yayın çıkarmaya uğraşılıyor. Bu da bazen aynı içeriğin dilimlenerek birden fazla makaleye bölünmesi (salami slicing), çok küçük ilerlemelerin bile makale yapıp yayınlanması gibi sonuçlar doğuruyor. Örneğin bir deneyden çıkarılabilecek üç sonuç varsa bunları tek kapsamlı makalede sunmak yerine üç ayrı kısa makale olarak yayınlamak yaygın bir pratik haline gelebiliyor.

Dergiler tarafında da üretim artışına ayak uydurmak için yapısal değişiklikler oldu. Eskiden sınırlı sayıda makale basan prestijli dergilerin yanına, *mega-dergi* denilen, yılda binlerce makale yayımlayan geniş kapsamlı dergiler eklendi. PLOS ONE bunun erken örneklerindedir; daha sonra Scientific Reports, IEEE Access, MDPI’nin çok sayıda dergisi gibi platformlar çıktı. Bunlar *hızlı yayın* yapma ve içerik hacmini yüksek tutma stratejisi güden mecralardır. Örneğin *Mathematics* adlı MDPI dergisi, 2023 yılında tek başına 4763 makale yayımlamıştır. Bu rakam, matematik alanındaki tüm yayınların %9.3’üne tekabül eder hale gelmiştir (Docampo, 2024).

Yayın bolluğunun bir başka etkisi, *literatürde tekrarların çoğalmasıdır*. Belirli popüler konularda benzer çalışmalar defalarca yapılır hale gelmektedir. Örneğin COVID-19 sonrasında bu alanda kısa sürede on binlerce makale çıktı. Kuşkusuz bu, o anki acil durumun da etkisiyledir ama bir noktada marjinal fayda azalmaktadır. Aynı verileri analiz eden belki yüzlerce çalışma yayınlandı ve birçoğu benzer sonuçlara vardı. Bilgi birikimi açısından bakıldığında, 100. çalışma belki ilk 10 çalışmanın ötesine minimal bir şey ekliyordu. Fakat akademik teşvik mekanizması, herkesin bu altına hücumdan pay kapmasını özendirince, bu durum kaçınılmaz oldu.

Aşırı üretimin yarattığı *güven erozyonu* da değinilmesi gereken bir husustur. Hem akademisyenler hem de toplum, “her gün yeni bir araştırma, yeni bir iddia” bombardımanında yılgınlığa düşebilir. Bilime güvende azalma riski vardır, zira insanlar bilimin kendinden emin ilerlediğini görmek ister. Akademisyenler “*makale çığının bilime güveni aşındırabileceği*” uyarısında bulunmuştur (Parton, 2024). Bu da sorunun sadece akademik dünyanın iç meselesi olmadığını, geniş etkileri olabileceğini gösterir.

Bilimsel literatürde son dönemde dikkat çeken bir diğer trend, *sistemik derleme ve meta-analiz* çalışmalarının sayısındaki patlamadır. Sistemik derlemeler, belli bir konuda yayınlanmış çalışmaları belirli kriterlerle tarayıp sentezleyen makalelerdir. Meta-analizler ise bu çalışmaların nicel verilerini birleştirip ortak bir istatistiksel sonuç çıkaran araştırmalardır. Normalde literatür özetlemeye ve kanıt düzeyini yükseltmeye yarayan bu çalışmalar, öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık her konu için onlarca sistemik derleme bulmak mümkün hale gelmiştir. Bu durum, “derleme enflasyonu” ve “meta-analizlerin kitlesel üretimi” şeklinde eleştirilmektedir.

Ünlü istatistikçi ve metodoloji uzmanı John Ioannidis, bu konuyu şu çarpıcı ifadeyle gündeme getirmiştir: “We have an epidemic of deeply flawed meta-analyses”. Ioannidis, son yıllarda sistematik derleme ve meta-analiz sayılarının adeta patladığını ve çoğunun gereksiz, yanıltıcı veya çıkar çatışmalı olabildiğini belirtmiştir. Ioannidis (2005) 1991’den 2014’e gelindiğinde, sistematik derleme/meta-analiz sayısı %2500’den fazla artış olduğunu belirlemiştir. Yani 25 yıl içinde 25 katına çıkmıştır. Bugün bu sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Ioannidis bu olguyu “gereksiz, yanıltıcı ve çıkar çatışmalı meta-analizlerin kitlesel üretimi” olarak tanımlamıştır. Örneğin tıp alanında, belirli bir ilacın etkinliği üzerine ardı ardına pek çok meta-analiz yayınlanmakta, bunların bir kısmı farklı sonuçlara varmakta ya da birbiriyle çelişmektedir.

Yeni bir deney veya saha çalışması yapmadan, mevcut literatürü derleyip kâğıda dökerek de bir “yayın” çıkarmak mümkündür. Özellikle genç araştırmacılar veya gelişmekte olan ülke akademisyenleri, kısıtlı imkânlarla literatür çalışması yapıp yayınlatabilmektedir. İyi yapılan derlemeler genelde çok atıf alır, çünkü ilgili alandaki herkes o derlemeye referans verme ihtiyacı hisseder. Bu nedenle, derleme yapmak atıf skorunu yükseltmenin bir yolu olarak da görülmüştür. Dergiler de bu yayınları yayınlamaya istekli olur. Zamanla adeta bir “meta-analiz yayınlama modası” oluşmuştur.

Bu furyanın olumsuz tarafı, literatürde bir *tekrarlama ve kirlilik* yaratmasıdır. Eğer aynı soruya yanıt arayan 10 meta-analiz varsa, okuyucular hangisine güvenecektir? Bir alanda bu kadar çok derleme olması, bir süre sonra aslında *orijinal araştırma yapmaktan kaçınmanın* bir yolu haline gelebilir. İnsanlar yeni deney yapmaktansa masa başında derleme yapmayı tercih edebilir, çünkü daha az zahmetli ve risklidir. Elbette sistematik derlemeler ve meta-analizler tamamen kötü değildir. Ancak aşırı ve kontrolsüz üretimi, onların değerini de düşürmektedir. Ioannidis (2005) bu yüzden “sistematik derleme ve meta-analizlerin de kalite kontrolüne ihtiyacı olduğunu” vurgulamıştır. Bazı dergiler artık bu tür çalışmalar için protokol kaydı (PROSPERO gibi) şartı getirmekte, önceden kayıtlı ve hakem onaylı protokollerle yapılmayan derlemeleri yayınlamamaktadır. Bu, enflasyonu dizginleme girişimlerinden biridir.

Sistematik derleme furyası, metrik odaklı yayın kültürünün bir alt kümesi gibi görülebilir. Çünkü ortada “boşluk doldurma” şeklinde bir yayın stratejisi vardır: “Alfametik sendromda ne yapalım? Hadi sistematik derleme yapalım.” Sonra “Betametik sendromda?” “Onda da yapalım.” Bu şekilde seri üretime geçilebilmektedir. Hatta bazı araştırmacılar, farklı konularda arka arkaya onlarca derleme makalesi yazarak CV’lerini şişirmişlerdir. Bu da orijinal ve hipotez bazlı araştırmaların geri planda kalmasına yol açabilir.

Akademik Üretimde Kobra Etkisinin Yıkıcı Sonuçları

Bu makalede ele alınan bozulma sinyallerinin tümü, esasında ortak bir paydada buluşmaktadır: İyi niyetli teşviklerin beklenmedik şekilde kötü sonuçlar doğurması. Bilim politikasında performansı artırmak, kaliteyi yükseltmek amacıyla konulan hedefler ve ölçütler, uygulamada tam tersi yönde etkilere yol açabilmektedir. Bu olgu, ekonomi literatüründe meşhur bir kavram olan *Kobra Etkisi* metaforuyla anılmaktadır. *Kobra Etkisi*, Britanya sömürge yönetiminin Hindistan’da zehirli kobra yılanlarını azaltmak için ödül vermesi ve bunun sonucunda halkın sırf ödül için kobra yetiştirmeye başlamasıyla kobra sayısının daha da artmasını anlatan ibretlik hikâyeden gelir (Witchayangkoon ve Anantakarn, 2025). Yani yanlış tasarlanmış bir teşvik, sorunu çözmek yerine daha da kötüleştirmiştir. Şekil 2’de özetlendiği gibi akademik dünyada da “yayınla ya da yok ol” teşvik sistemi, bir bakıma *yılanları azaltmak isterken yılan çiftlikleri kurulmasına yol açan* bir yapıya bürünmüştür.

Şekil 2. Akademik üretimde kobra etkisi aşamaları

“Kobra Etkisi” kavramı sosyal bilimlerde, eğitimde, tıpta pek çok alanda bu tür ters tepen teşvikleri açıklamak için kullanılır. Akademik yayıncılığa uyarlayacak olursak, teşviklerin amacı araştırmacıları çok ve iyi yayın yapmaya özendirerek bilimi ilerletmekti; fakat sonuç, *çok ve kötü yayın* bolluğu, etik zafiyetler ve güven erozyonu oldu. Bu tam da Kobra Etkisi’nin tanımına girmektedir. Witchayangkoon ve Anantakarn (2025), çalışmalarında, Q1–Q4 Scopus indeksli dergilerde yayın yapma zorunluluğunun nasıl bir Kobra Etkisi yarattığını ortaya koymuşlardır.

Goodhart Yasası ve *Campbell Yasası* gibi kavramlar da *Kobra Etkisi* ile yakından ilişkilidir. İktisatçı Horst Siebert’in Kobra hikayesinden esinle popülerleştirdiği bu terim, aslında Goodhart’ın “ölçü hedefe dönüşürse ölçü anlamsızlaşır” prensibinin dramatik bir örneğidir. Akademik performans rejiminde ölçüler (yayın sayısı, atıf sayısı) hedef haline gelmiş ve anlamsızlaşmıştır. Dahası sistemin amaçladığı kalite artışı yerine tam tersi yönde bir seyir ortaya çıkmıştır. Predatör dergiler, bu teşviklerin ortaya çıkardığı “ödül avcıları” gibidir (yılan ödülü avcıları misali). Atıf çeteleri, sistemin boşluklarından faydalanan sahte çözüm ortaklarıdır. Çok yazarlı gruplar kobra çiftlikleri kurmuş, teşviği maksimum kullanmak için oluşan kurnaz adaptasyonlardır. Sistematik derleme furyası, *en kolay yoldan ödül kapma* yöntemine evrilmiştir. Her biri, çıkış noktası iyi niyetli olsa da sonuçları itibarıyla problemlidir.

Kobra Etkisi’nin akademide kabul edilebilir bir kavramsal çerçeve olarak görülmesi, sorunun yapısal olduğuna işaret eder. Yani sorun tek tek bireylerin etik zafiyetinden veya bazı kötü aktörlerin hile yapmasından ibaret değil, teşvik sisteminin yanlış kurulmasındadır. Sistem, başarıyı sadece belirli metriklerle tanımlarsa, aktörler de bu metrikleri *maksimize etmeye* odaklanırlar. Bu durum ekonomik rasyonalitenin “ödül neye veriliyorsa ona uygun davranış üretilir” ilkesiyle uyumludur. Ne yazık ki ödül yayın sayısına, atıfa, etki faktörüne vs. verildiğinde, sistem de bu tip davranışları üretmektedir. Tam da Hindistan’daki kobra priminde olduğu gibi, ödül öldürülen yılan başına verilince insanlar yılan beslemeye başlamıştır. Akademide de ödül yayın başına verilince insanlar da yayın üretmenin alternatif yollarını bulmaya başlamıştır.

Bu noktada Kobra Etkisi’nden çıkış yolu, akademik teşvik ve değerlendirme sistemlerinin yapısal biçimde yeniden dengelenmesiyle mümkündür. Kobra hikâyesinde çözüm, ödül programının

sonlandırılması olmuştur; akademide ise çözüm, metriklere dayalı kör ödüllendirmeyi tamamen ortadan kaldırmaktan ziyade, onu sınırlayan ve tamamlayan nitelik temelli değerlendirme çerçevelerinin geliştirilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim son yıllarda bu yönde, sistemi dengelemeyi hedefleyen çeşitli karşı ağırlık ve reform girişimleri hayata geçirilmiştir. DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment), dergi etki faktörü ve yayın sayısı gibi göstergelerin araştırma kalitesinin vekili olarak kullanılmasının bilimsel olarak sorunlu olduğunu vurgulayarak, araştırmanın içeriğine, bilimsel katkısına ve toplumsal etkisine odaklanılmasını önermektedir (DORA, 2013). Bu yaklaşımı kurumsal ölçekte genişleten CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), araştırma değerlendirmesinin bağlamsal, çok boyutlu ve disiplinlere duyarlı biçimde yapılmasını savunmakta ve nicel metrik bağımlılığının azaltılmasını ortak bir politika hedefi hâline getirmektedir (CoARA, 2022). Open Science Framework (OSF), açık veri, açık yöntem, ön kayıt ve yeniden üretilebilirlik gibi uygulamalar için teknik altyapı sağlayarak, yayın sayısından bağımsız biçimde bilimsel şeffaflığı ve güvenilirliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır (Foster ve Deardorff, 2017). Buna paralel olarak Plan S, kamu fonlarıyla desteklenen araştırmaların çıktılarının gecikmesiz açık erişimli olmasını zorunlu kılarak, kapalı ve prestij odaklı yayıncılık modellerinin teşvik sistemleri üzerindeki belirleyici etkisini sınırlamayı hedeflemektedir (CoAlition S, 2018). Daha üst bir normatif çerçevede ise UNESCO Open Science Recommendation, açık bilimi yalnızca bir yayın modeli olarak değil, kapsayıcılık, eşitlik, erişilebilirlik ve küresel bilgi paylaşımı ilkeleri doğrultusunda tanımlanan bütüncül bir bilim politikası olarak ele almakta ve üye devletleri uzun vadeli bir kültürel dönüşüme davet etmektedir (UNESCO, 2021). Bu girişimler birlikte değerlendirildiğinde, akademik sistemde Kobra Etkisi'nin giderek daha net biçimde teşhis edildiği ve buna karşı geliştirilen panzehirlerin yalnızca teknik düzenlemelerle sınırlı kalmayıp, değerlendirme rejimlerini, yayıncılık modellerini ve bilim kültürünü eş zamanlı olarak dönüştürmeyi amaçladığı görülmektedir.

Akademide Kobra Etkisinin farkına varılmaya başlanmasıyla, literatürde bu kavramı kullanarak yazılan yazılar artmaktadır. Örneğin Della Sala (2022), akademik yayıncılıkta Plan S (açık erişim inisiyatifi) gibi iyi niyetli politikaların da dikkat edilmezse Kobra Etkisi'ne yol açabileceğini tartışmıştır. Plan S, makalelerin açık erişim olmasını şart koşarak yayıncıların iş modelini değiştirmeyi hedeflerken, bu sefer de yazar ödemeli sistemin suistimaline (APC'lerin fırlaması, yeni predatörlerin türemesi) yol açabileceği uyarısını yapmıştır (yani bir başka Kobra riski). Demek ki, çözüm girişimlerinin dahi Kobra tuzağına düşme riski var. Her adımı dikkatle değerlendirmek gerekiyor.

Kobra etkisinden kurtulmanın yolu, *teşvikleri sistemin nihai hedefleriyle tekrar hizalamak* olmalıdır. Bilimde nihai hedef, yeni ve güvenilir bilgiler üretmek, insanlığa faydalı keşifler yapmak, bilgiyi paylaşmak ve ilerletmektir. Eğer teşvik mekanizmalarımız bu hedeflerle çelişen davranışları özendiriyorsa (örneğin sadece sayı kovalamak gibi), bunları düzeltmeliyiz. Bu elbette kolay değil. Zira ölçmesi kolay olan şey sayıdır, ölçmesi zor olan ise niteliği ve etkiyi derinlemesine değerlendirmektir. Ama akademik camia, kendi kalite güvencesini sağlamak ve itibarını korumak için bu zorluğu göze almak zorundadır.

Akademide Kobra Etkisi kavramı, bugün karşı karşıya olduğumuz metrik kültür krizini anlatmak için isabetli bir metafor sunmaktadır. Bu sayede sorunu anlaşılır kılmak ve politika yapıcılara iletmek de mümkün olmaktadır. “Kobra Etkisi” demek, “iyi düşünün, zira yaptığınız teşvik tam tersini doğurabilir” demektir. Üniversitelerde görev yapan yüzbinlerce akademisyen her gün metrik baskı altında yayın yapmanın yollarını aramaktadır. Akademik teşvik, atama ve yükseltme dahil performans rejimi metriklere dayandığı için bu baskı oldukça şiddetlidir. Bu şiddetli baskı ise çok sayıda ama kalitesiz yayın ile sonuçlanmaktadır. Bu kalitesiz yayınlar hem kamu kaynaklarının boşa harcanmasına hem de bilgi kirliliğine neden olmaktadır.

Sonuç

Akademide metrik kültürün yol açtığı erozyon, pek çok belirtiyi kendine gösteren yapısal bir sorundur. “*Yayınla ya da yok ol*” anlayışı altında şekillenen performans değerlendirme sisteminin, bilimsel faaliyetlerin doğasını olumsuz etkilediği bir gerçektir. Predatör dergiler, okunmayan yayınlar, atıf çeteleri, yapay zekâ ile suistimal edilen hakemlik, aşırı yazarlı yayın ağları, yayın enflasyonu ve sistematik derleme furyası gibi sinyaller sorunlu teşviklerin farklı tezahürleridir. Bu tablo, akademinin kendi iç dinamikleriyle çözmesi gereken ciddi bir *kalite ve etik krizine* işaret etmektedir. Peki, çözüm ne olabilir?

Öncelikle, sorunun kaynağını doğru tespit etmek gerekir. Akademik performans ölçütlerini *tek boyutlu sayısal metriklere indirgemek*, temel problem olarak görünmektedir (Firat, 2025). Bu nedenle çözümün odağı, araştırma değerlendirmesini çeşitlendirmek ve dengelemek olmalıdır. Son yıllarda uluslararası ölçekte bu farkındalık artmıştır. 2012’de yayınlanan DORA etki faktörü gibi dergi merkezli metriklerin araştırmacı değerlendirmesinde yanlış ve zararlı olduğunu vurgulayarak, daha niteliksel ve kapsayıcı kriterlere geçilmesi çağrısı yapmıştır. Bugün yüzlerce kurum DORA’ya imza atmıştır ve politikalarını güncellemektedir. Bu kapsamda, bir araştırmacının en iyi nitelikteki birkaç çalışmasının ayrıntılı olarak incelenmesi, araştırma programının özgünlüğü, açık bilim uygulamaları, veri paylaşımı, patent ve politika etkisi, öğrenci yetiştirme başarıları gibi daha geniş bir perspektif değerlendirilmektedir. Böylece tek bir sayı yerine, *çok boyutlu bir başarı profili* çizmek amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği’nin Reform of Research Assessment girişimi kapsamında 2022’de çok sayıda kurum bir anlaşma imzalayarak, 2030’a kadar araştırmacı değerlendirmesini kökten değiştirme sözü verdiler. Bu anlaşmaya göre, *nicel metriklerin aşırı kullanımına son verilecek, daha çok niteliksel ve akran değerlendirmesine dayalı bir sistem benimsenecek*. Bu gibi adımlar, yaygınlaştıkça etkisini gösterecektir.

Bilimsel ekosistemde yaşanan metrik odaklı yozlaşmanın ve nicel göstergelerin amaç haline gelmesinin önüne geçilebilmesi adına, bibliyometri uzmanlarının küresel bir uzlaşısı olan *Leiden Manifestosu* (The Leiden Manifesto for Research Metrics) temel başvuru kaynağı niteliğindedir. Hicks ve arkadaşları (2015) tarafından ortaya konulan on ilke araştırma değerlendirmelerinde nicel verilerin (JIF, h-indeks, atıf sayısı) tek başına bir kalite ölçütü olarak kullanılmasının yarattığı tahribata dikkat çeker. Manifesto, bibliyometrik göstergelerin, nitel uzman değerlendirmesinin (peer review) yerini alan bir 'karar verici' değil, ancak onu destekleyen bir 'yardımcı araç' olarak konumlandırılması gerektiğini savunur. Akademik teşvik ve yükseltme kriterlerinin salt algoritmik hesaplamalara indirgenmesi, manifestoda da belirtildiği üzere, bilimsel misyonu yerel ve toplumsal bağlamından koparmakta; araştırmacıları 'sistemi oynamaya' (gaming the metrics) iten yıkıcı bir rekabet ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda çözüm; metrikleri reddetmek değil, onları şeffaf, bağlamsal ve nitel yargı ile dengelenmiş bir 'sorumlu metrik kullanımı' çerçevesinde yeniden ele almaktır.

Metrik kültür eleştirisi yapan yaklaşımlardan biri de *yavaş bilim* hareketidir (Firat, 2025). Bu hareket, bilimsel araştırmaların özünde sabır, zaman ve odaklanma gerektirdiğini, sayısal baskılarla hızlandırılmaya çalışılmasının yüzeyselliğe yol açtığını savunur. Yavaş bilim destekçileri, araştırmacıların daha uzun süreli projelere zaman ayırabilmesini, anında yayın baskısı olmaksızın düşüncüyü olgunlaştırmasını teşvik eder. Elbette pratikte tamamen yavaşlamak kolay değildir ama en azından “her yıl 5 makale çıkarmazsam bittim” anlayışını kırmak ve kaliteye öncelik verme bilincini aşılama önemlidir. Bu noktada kurumlara da görevler düşüyor. Örneğin bir üniversite, çok makale yayınlayana prim vermek yerine en iyi makalesine ödül veren bir sistem kurabilir ya da genç akademisyenleri birer “yayın makinesine” dönüştürmek yerine deneyimli meslektaşlarıyla çalışmaya teşvik edebilir.

Mevcut akademik performans rejimi, ölçülebilirlik ve rekabet ilkeleri üzerine kurulu yapısıyla, kamu kaynaklarıyla üretilen bilimsel bilginin küresel akademik yayıncılık oligopolüne sistematik biçimde aktarılmasına yol açmaktadır. Düşünün, akademisyenlerin araştırma, yazım, hakemlik ve editörlük faaliyetleri büyük ölçüde kamu kaynaklarıyla finanse edilmekte, bu emeğin çıktısı olan makaleler ise çok sınırlı sayıdaki küresel yayınevının kontrolündeki dergilerde toplanmaktadır. Böylece bilgi, üretim aşamasında kamusal bir değer iken, dolaşım ve erişim aşamasında piyasa mantığına tabi tutularak yeniden metalaştırılmaktadır. Bu rejimin en çarpıcı yönlerinden biri, akademik performans ölçütlerinin neredeyse tamamen bu küresel yayınevlarının sahip olduğu indeksler, etki faktörleri ve atıf metrikleri üzerinden tanımlanmasıdır. Üniversiteler ve politika yapıcılar, söz konusu metrikleri sorgulamadan benimseyerek, performans değerlendirme sistemlerini fiilen özel şirketlerin normatif gücüne teslim etmektedir. Üniversiteler hem insan kaynağını hem de finansal kaynaklarını, akademik yayıncılık oligopolünün belirlediği kurallara göre seferber etmekte, böylece kamusal akademik emeğin yönü küresel şirketlerin çıkarları tarafından şekillendirilmektedir.

Sorun sadece kamu kaynaklarının küresel yayıncılara gitmesiyle de sınırlı değildir. Aynı zamanda ortaya çıkan ürün, yani makaleler, üniversiteler tarafından yüksek abonelik bedelleri veya açık erişim adı altındaki makale işlem ücretleriyle yeniden satın alınmaktadır. Bu durum, dünyada benzeri olmayan bir döngü yaratmaktadır: Kamu kaynaklarıyla üretilen bilgi, hiçbir maddi karşılık ödenmeden özel yayınevlerine devredilmekte, ardından yine kamu kaynakları kullanılarak akademiye geri satılmaktadır. Böylece performans rejimi, kamu bütçesini dolaylı ama sürekli bir şekilde küresel yayıncı şirketlere aktaran bir mekanizma gibi işlemektedir.

Son tahlilde akademik performans rejimi, yalnızca ekonomik bir kaynak transferi değil, aynı zamanda epistemik bir tahakküm üretmektedir. Hangi bilginin değerli, hangi araştırmanın görünür olacağına ilişkin ölçütler, kamusal yarar veya toplumsal ihtiyaçlar temelinde değil, küresel yayıncılık endüstrisinin metrik ekonomisi doğrultusunda belirlenmektedir. Makalenin ortaya koyduğu üzere bu durum, akademik derinliği, uzun vadeli bilimsel katkıyı ve toplumsal sorumluluğu geri plana iterken, kamu kaynaklarının “altın tepside” sunulduğu bir yayıncılık düzenini normalleştirmektedir. Böylece akademik performans rejimi, bilimi kamusal bir faaliyet olmaktan uzaklaştırarak, küresel piyasa aktörlerinin çıkarlarına hizmet eden bir araca dönüştürmektedir.

Akademik yayıncılığın ekonomi politiğinde ve yapısal işleyişinde reform ihtiyacı, literatürde giderek daha güçlü bir zemin kazanmaktadır. Mevcut sistemde egemen olan küresel yayıncılık oligopolünün kâr odaklı metrik dayatmaları yerine, açık erişimi ve kamu yararını önceleyen toplum tabanlı yayıncılık modellerine geçiş, sürdürülebilir bir ekosistem için elzemdir. Bu bağlamda Türkiye örneği, geliştirdiği ulusal stratejilerle dikkat çekicidir. ULAKBİM DergiPark ve TR Dizin gibi kamusal altyapılar, yerel dergilerin dijital görünürlüğünü ve standartlarını yükselterek, ticari tekellerin hegemonyası dışında alternatif bir akademik üretim mecrası yaratmaktadır. Bu stratejik hamle, yalnızca etki faktörü gibi küresel metriklere hapsolmuş bir değerlendirme yerine yerel ihtiyaçlara da yanıt veren, nitelikli hakemlik süreçlerini işleten ve toplumsal katma değeri yüksek yayınların güçlenmesine olanak tanıyabilir. Öte yandan, niceliğin niteliğe tercih edildiği atıf kültürünü dönüştürmeye yönelik yenilikçi adımlar da atılmaktadır. ULAKBİM bünyesinde geliştirilen Atıf Niyet Analizi projesi, atıfları salt sayısal bir veri olmaktan çıkarıp; referansın destekleyici mi, eleştirel mi yoksa metodolojik mi olduğunu irdeleyen semantik bir yaklaşım sunmaktadır. Bu tür yenilikçi ve kamusal araçlar, metrikleri niteliksel bir derinlikle zenginleştirerek, akademik performansı daha adil ve anlamlı bir zeminde değerlendirme çabalarına hayati bir katkı sunmaktadır.

Öneriler

Akademik yayıncılığın ekonomi politiğinde ve yapısal işleyişinde reform ihtiyacı, artık soyut bir eleştiri alanı olmaktan çıkmış, somut politika ve uygulama önerileri gerektiren bir zorunluluk haline gelmiştir. Küresel yayıncılık oligopolünün kâr odaklı metrik dayatmaları yerine, açık erişimi, kamusal yararı ve epistemik çoğulculuğu önceleyen toplum tabanlı ve kamusal yayıncılık modellerine yönelim, sürdürülebilir bir akademik ekosistem için kritik önemdedir. Bu dönüşüm yalnızca merkezi politika kararlarıyla değil, yerel akademik üretim altyapılarının sistematik biçimde güçlendirilmesiyle mümkün olabilir. Bu bağlamda Türkiye’de geliştirilen ULAKBİM DergiPark, TR Dizin ve Atıf Niyet Analizi (Citation Typing Ontology - CiTO), Türkiye Akademik Arşivi Harman, gibi kamusal girişimler, küresel yayıncılık tekellerine bağımlılığı azaltabilecek stratejik kaldıraçlar sunmaktadır. Ancak bu altyapıların gerçek anlamda dönüştürücü bir etki yaratabilmesi, yalnızca teknik platformlar olarak var olmalarına değil, akademik bilgi üretiminin doğrudan konusu haline getirilmelerine bağlıdır. DergiPark’ın editoryal ekosistemi, TR Dizin’in kapsayıcılık ve kalite dinamikleri münferit politika belgeleriyle değil, sistematik akademik araştırmalarla, doktora ve yüksek lisans tezleriyle ve disiplinler arası projelerle derinlemesine incelenmelidir.

Akademisyenlerin ve lisansüstü araştırmacıların, küresel metrik sistemleri yeniden üretmek yerine, yerel ve kamusal girişimleri araştırma nesnesi olarak ele almaları stratejik bir öncelik olarak değerlendirilmelidir. Akademik performans değerlendirme sistemleri, DergiPark ve TR Dizin merkezli yayıncılık modelleri üzerine yapılan ampirik çalışmaların, etki analizlerinin ve politika önerilerinin üretilmesini teşvik edecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Lisansüstü tezlerin, yalnızca WoS veya Scopus indeksli dergilerde yayımlanabilirliği hedefleyen çıktılar üretmesi yerine, Türkiye’nin akademik yayıncılık altyapılarını geliştirecek bilgi ve araçlar üretmesi desteklenmelidir.

Ulusal fon mekanizmalarının, DergiPark ve TR Dizin odaklı araştırma projelerine öncelik tanınması; üniversitelerin akademik yükseltme ölçütlerinde bu platformlarda yapılan nitelikli yayınlara ve bu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalara ayrıcalıklı bir yer açması; editörlük, hakemlik ve altyapı geliştirme faaliyetlerinin görünür ve ödüllendirilebilir akademik katkılar olarak tanımlanması bu adımlar arasında sayılabilir. Ancak bu şekilde akademik performans rejimi, küresel piyasa aktörlerine kaynak transferi yapan bir mekanizma olmaktan çıkarak, yerel bilgi ekosistemini güçlendiren, kamusal yararı önceleyen ve epistemik bağımsızlığı destekleyen bir yapıya dönüştürülebilir.

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Performance management has become a fundamental tool for ensuring accountability, efficiency, and effectiveness. When applied to higher education, this approach manifests as a rigorous performance regime in which universities and scholars are evaluated based on quantitative indicators such as publication counts, citation indices, and impact factors. Consequently, the "Publish or Perish" paradigm has evolved from a professional aphorism into a structural reality that dictates academic survival, career progression, and funding allocation.

When performance indicators are transformed into the sole targets of success, they often cease to be effective measures of quality, a phenomenon encapsulated by Goodhart's law. This study posits that the current academic incentive system has triggered a "Cobra Effect," a situation in which well-intentioned solutions inadvertently worsen the problem they were intended to solve. The primary objective of this research is to examine how the pressure to maximize metrics has paradoxically undermined scientific quality, ethical standards, and trust in academic research. By analyzing the structural distortions within the academic ecosystem, this study aims to demonstrate that the current crisis is not merely a result of individual ethical failings but rather a systemic outcome of misaligned incentives.

Literature Review

The literature on research evaluation highlights a growing tension between the goals of scientific inquiry and the realities of the "metric culture". British economist Charles Goodhart famously warned that "when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure". Similarly, Eugene Garfield, the creator of the Impact Factor, cautioned that such tools could become a "curse" if misused. Despite these warnings, the academic landscape has been reshaped by neoliberal market logic, where knowledge is commodified and researchers are reduced to "cogs in a competitive production line.'

Recent studies indicate that the pressure to publish has led to the erosion of academic culture and a crisis of confidence. Banerjee (2023) describes this era as "Impact or Perish," where scholars are compelled to game the system to survive. Furthermore, the literature points to the dominance of a global publishing oligopoly (e.g., Elsevier, Springer, Wiley) that profits from unpaid academic labor while reinforcing metric-driven norms. Firat (2025) argues that this oligopoly functions as the "Big Other" of the academic world, creating a self-reinforcing cycle in which public funds are transferred to private entities through subscription fees and Article Processing Charges (APCs).

Methodology

This study employs a critical conceptual analysis, utilizing the "Cobra Effect" metaphor as a theoretical lens to interpret current trends in academic publishing. The Cobra Effect refers to an anecdote from colonial India, where a bounty on cobras led the population to breed them for profit, ultimately increasing the snake population. By applying this framework to academia, this study qualitatively analyzes seven distinct "signals of deterioration" within the scholarly communication ecosystem. The research design is descriptive and interpretive, synthesizing data on publishing trends, bibliometric anomalies, and systemic behaviors to illustrate how quantitative incentives generate undesirable outcomes.

Results

The analysis identifies seven key signals indicating that the academic ecosystem is suffering from the Cobra Effect.

1. *Proliferation of Predatory Journals*: Driven by the demand for "easy" publications to meet quotas, predatory journals have proliferated. These outlets exploit the "publish or perish" culture by publishing low-quality work in exchange for fees, bypassing rigorous peer review.
2. *Publication Inflation and Unread Papers*: There has been an exponential rise in publication volume, reaching approximately 3 million articles annually. Paradoxically, this abundance leads to waste; studies suggest that up to 90% of papers in the humanities and 75% in the social sciences receive no citations.
3. *Citation Cartels*: To manipulate metrics like the H-index, groups of researchers or journals engage in "citation cartels," systematically trading citations to artificially inflate their impact scores.
4. *Hyper-Authorship Networks*: The average number of authors per paper has surged, often reflecting "gift authorship" or organized networks where researchers cross-add names to maximize output with minimal individual contribution.
5. *Systematic Review/Meta-Analysis Surge*: Ioannidis (2016) notes an "epidemic" of flawed meta-analyses, which have increased by over 2500% in 25 years. These are often produced as a "quick route" to high citations, cluttering the literature with redundant findings.
6. *Unregulated AI in Peer Review*: The use of AI tools in peer review creates ethical ambiguities and potential privacy violations, driven by the need to cope with the massive volume of submissions that journals receive.
7. *Publication Inflation via Salami Slicing*: Researchers frequently fragment single studies into multiple "least publishable units" (salami slicing) to increase their publication counts, thereby diluting their scientific value.

Discussion

The findings suggest that the academic incentive system has created a "moral hazard" where rational actors (researchers) are pushed toward quantity over quality to secure their careers. Just as the cobra bounty led to cobra breeding, publication bounties have led to the manufacturing of "publishable units" rather than genuine scientific discoveries. This metric fixation has commodified science, where the value of research is judged not by its intellectual rigor or societal impact but by its ability to generate metadata for the global publishing oligopoly. In this context, the "Cobra Effect" signifies a structural failure: the mechanisms designed to ensure productivity actively destroy the ecosystem's sustainability and trustworthiness.

Conclusion and Recommendations

The study concludes that the current metric-based performance regime is unsustainable and detrimental to the ethos of the science. Ensuring the long-term viability of the academic ecosystem requires a decisive shift from quantity-based assessment to a value system centered on research quality and societal impact.

Global Recommendations: This study supports the adoption of global reform initiatives, such as the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) and the Coalition for Advancing

Research Assessment (CoARA), which advocate for reducing reliance on journal-based metrics. Furthermore, the UNESCO Recommendation on Open Science provides a holistic framework for prioritizing inclusivity and global knowledge sharing over commercial prestige in research.

National and Policy Recommendations: At the national level, particularly in Turkey, public infrastructures such as ULAKBİM TR Dizin and DergiPark offer vital alternatives to commercial monopolies. These platforms should be strengthened not only as technical repositories but also as central pillars of academic evaluation.

- *Policy Redesign:* Academic promotion criteria should be revised to reward the quality of a few selected works rather than the sheer volume of publication.
- *Support for Local Ecosystems:* Funding agencies should prioritize projects that contribute to and utilize national infrastructures, such as DergiPark and the Citation Intent Analysis project, which aims to differentiate between meaningful engagement and perfunctory citation.
- *Slow Science:* Institutions should encourage a "slow science" approach, allowing researchers the time to mature their ideas without the constant threat of "perishing," thereby mitigating the Cobra Effect's perverse incentives.

KAYNAKÇA

- Anonymous Academic. (2018). Performance-driven culture is ruining scientific research. The Guardian. Erişim adresi: <https://www.theguardian.com/higher-education-network/2018/feb/16/performance-driven-culture-is-ruining-scientific-research>
- Banerjee, A. (2023). “Impact or Perish, Gaming the Metrics and Goodhart’s Law”. Medical Journal of Dr. DY Patil Vidyapeeth, 16(Suppl 2), S177. https://doi.org/10.4103/mjdrdypu.mjdrdypu_710_23
- Brockington, D., Crosetto, P., Gomez Barreiro, P., Haustein, S., Schares, E., Butler, L.-A., Alperin, J. P., ve Hill, M. (2025, 20 Temmuz). Scientific publishing needs urgent reform to retain trust in research process. The Guardian. Erişim adresi: <https://www.theguardian.com/science/2025/jul/20/scientific-publishing-needs-urgent-reform-to-retain-trust-in-research-process>
- cOAlition S. (2018). Plan S: Making full and immediate Open Access a reality. <https://www.coalition-s.org>
- CoARA. (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. <https://coara.eu>
- Della Sala, S. (2022). “Plan S and the Cobra effect”. The Psychologist, 35, 2-3.
- Docampo, D. (2024). The dark world of ‘citation cartels’: Predatory journals and bad faith scholars are gaming the system at scale. The Chronicle of Higher Education, <https://www.chronicle.com/article/the-dark-world-of-citation-cartels>
- DORA. (2013). San Francisco Declaration on Research Assessment. <https://sfdora.org>
- Fire, M., ve Guestrin, C. (2019). “Over-optimization of academic publishing metrics: observing Goodhart’s Law in action”. GigaScience, 8(6), giz053. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giz053>
- Fister, B. (2016). The dark world of citation cartels. The Chronicle of Higher Education. <https://www.chronicle.com/article/the-dark-world-of-citation-cartels/>
- Firat, M. (2025). “Akademide Metrik Kültür Erozyonu ve Yükselen Anomaliler”. Journal of University Research, 8(3), 380-392. <https://doi.org/10.32329/uad.1670503>
- Foster, E. D., ve Deardorff, A. (2017). “Open science framework (OSF)”. Journal of the Medical Library Association, 105(2), 203–206. <https://doi.org/10.5195/jmla.2017.88>
- Garfield, E. (2005). The agony and the ecstasy-the history and meaning of the journal impact factor. In Chicago: International Congress on Peer Review and Biomedical Publication.
- Gordon, A. (2014, 18 Mart). Killing pigs and weed maps: The mostly unread world of academic papers. Pacific Standard. <https://psmag.com/social-justice/killing-pigs-weed-maps-mostly-unread-world-academic-papers-76733/>
- Hanson, M. A., Barreiro, P. G., Crosetto, P., ve Brockington, D. (2024). The strain on scientific publishing. Quantitative Science Studies, 5(4), 823-843.
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429–431.
- Ioannidis, J. P. (2005). Why most published research findings are false. PLoS Medicine, 2(8), e124.

- Laine, C., Babski, D., Bachelet, V. C., Bärnighausen, T. W., Baethge, C., Bibbins-Domingo, K., ... ve Zakhama, L. (2025). Predatory journals: what can we do to protect their prey? *The Lancet*, 405(10476), 362-364.
- Leung, T. I., de Azevedo Cardoso, T., Mavragani, A., ve Eysenbach, G. (2023). “Best practices for using AI tools as an author, peer reviewer, or editör”. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e51584.
- Mirowski, P. (2011). *Science-Mart: Privatizing American Science*. Harvard University Press.
- Naddaf, M. (2025). AI is transforming peer review and many scientists are worried. *Nature*, 639(8056), 852-854.
- National Science Foundation (NSF). (2024). Publication output by region, country, or economy and by scientific field. <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb202333/>
- Nelson, L. (2015). Stat check: Is 98% of research in humanities and 75% in social science never cited again? *Vox*. <https://www.vox.com/2015/11/30/9820192/universities-uncited-research>
- Nicholas, D., Watkinson, A., Jamali, H. R., Herman, E., Tenopir, C., Volentine, R., ... ve Levine, K. (2015). “Peer review: Still king in the digital age”. *Learned Publishing*, 28(1), 15-21.
- Parton, R. (2024). Avalanche of papers could erode trust in science. *University of Exeter News*. <https://news.exeter.ac.uk/>
- Sample, I. (2025, 13 Temmuz). Quality of scientific papers questioned as academics 'overwhelmed' by the millions published. *The Guardian*. Erişim adresi: <https://www.theguardian.com/science/2025/jul/13/quality-of-scientific-papers-questioned-as-academics-overwhelmed-by-the-millions-published>
- Sugimoto, C. R. (2014). Can it really be true that half of academic papers are never read? *The Chronicle of Higher Education*. <https://www.chronicle.com/article/can-it-really-be-true-that-half-of-academic-papers-are-never-read/>
- Teixeira da Silva, J. A., ve Nazarovets, S. (2025). “The publish or perish, publish and perish, publish then perish, and now retract and perish cultures in academia”. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol*. <https://doi.org/10.1007/s00210-025-04651-5>
- UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. <https://www.unesco.org/en/open-science/about>
- Witchayangkoon, B., ve Anantakarn, K. (2025). “The Academic Cobra Effect: Perverse Incentives and Unintended Consequences of Metric-driven Research Publishing”. *International Transaction Journal of Engineering, Management, ve Applied Sciences ve Technologies*, 16(2), 16A2G, 1-13. <https://tuengr.com/V16/16A2G.pdf>